

CONFLITO E COOPERAÇÃO NA GOVERNANÇA HÍDRICA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL SOB A ÓTICA DOS ATORES

Neila Faber da Silva Prucoli

Estudante de doutorado do Programa de Sociologia Política da
Universidade Estadual do Norte Fluminense- UENF

neilafaber@gmail.com

Maria Eugênia Totti

Professor do Programa de Pós Graduação Sociologia Política da
Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF

totti@uenf.br

Resumo

A Política Nacional de Recursos Hídricos constitui-se de uma gestão hídrica descentralizada e integrada. Nesse sentido, os Comitês de Bacia Hidrográfica foram instituídos para deliberar decisões e mediar conflitos em primeira instância dada sua proximidade com as questões locais da bacia. Este estudo é um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento, e objetivou conhecer a percepção dos atores atuantes no sistema de gestão desse espaço deliberativo acerca das ocorrências de situações de conflito e cooperação entre os quatro Comitês de Bacia Hidrográfica afluentes do rio Paraíba do Sul, estes estão localizados a jusante a transposição para o rio Guandu. Para tanto utilizou a pesquisa bibliográfica e um questionário elaborado e aplicado via Google formulário. Os achados revelaram que o perfil dos respondentes são homens maduros, com experiência no sistema de gestão de recursos hídricos e alto grau de escolaridade suscitando questionamentos quanto à representatividade dos segmentos presentes na bacia hidrográfica. As situações de cooperação e conflitos são reconhecidas, mas, a cooperação é muito mais perceptível na visão dos atores.

Palavras Chave:

Governança das Águas, Comitê de Bacia Hidrográfica, Representação, Cooperação, Conflito.

Instituições de Fomento:

UENF/CAPES

CONFLICT AND COOPERATION IN THE WATER GOVERNANCE OF THE PARAÍBA DO SUL RIVER BASIN FROM THE PERSPECTIVE OF THE ACTORS

Neila Faber da Silva Prucoli
Estudante de doutorado do Programa de Sociologia Política da
Universidade Estadual do Norte Fluminense- UENF
neilafaber@gmail.com

Maria Eugênia Totti
Professor do Programa de Pós Graduação Sociologia Política da
Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF
totti@uenf.br

Summary

The National Water Resources Policy is based on a decentralized and integrated water management. In this sense, the Hydrographic Basin Committees were instituted to deliberate decisions and mediate conflicts in the first instance, given their proximity to the local issues of the basin. This study is part of a doctoral research in progress, and aimed to know the perception of the actors acting in the management system of this deliberative space regarding the occurrence of conflict and cooperation situations between the four River Basin Committees that are tributaries of the Paraíba do Sul River , these are located downstream the transposition to the Guandu River. For that, it used a bibliographical research and a questionnaire elaborated and applied via Google form. The findings revealed that the profile of the respondents are mature men, with experience in the water resources management system and a high level of education, raising questions about the representativeness of the segments present in the watershed. Situations of cooperation and conflicts are recognized, but cooperation is much more noticeable in the eyes of the actors.

Key words:

Water Governance, River Basin Committee, Representation, cooperation, Conflict.

Promotion Institutions:

UENF/CAPES

CONFLITO E COOPERAÇÃO NA GOVERNANÇA HÍDRICA DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL SOB A ÓTICA DOS ATORES

Introdução

No contexto de rápidas mudanças ambientais, crescimento populacional e crises hídricas, a governança da água é evidenciada por meio da participação e negociação de multiatores, da descentralização e de mecanismos para a resolução dos conflitos socioambientais. A presente pesquisa é um recorte da tese de doutoramento, ainda em andamento, sobre a região fluminense da Bacia do rio Paraíba do Sul que analisa a coexistência de conflitos e cooperação entre os Comitês de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), do Rio Dois Rios (CBH-R2R), do Piabanha (CBH-PIAB) e do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH-BPSI), denominados por eles mesmos de Grupo dos Quatro (G4). Portanto, este estudo foca na análise da percepção dos atores, que participam do sistema de gestão da bacia, acerca das ocorrências de situações de conflito e cooperação entre o G4, responsável pela governança das águas na maior parte do território do Estado do Rio de Janeiro, em regiões hidrográficas que se encontram à jusante da transposição de 2/3 da vazão do rio Paraíba do Sul para o sistema Guandu, responsável pelo abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro com água e energia elétrica.

O Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) é um instrumento democrático de governança das águas que tem por atribuição a gestão regional dos recursos hídricos. Tem poder consultivo, normativo e deliberativo, sendo um espaço de debate e negociação de conflitos em primeira instância. Nesse sentido, os comitês aqui estudados, são instituições independentes que se articulam em busca de fortalecimento político.

Objetivo e Método

O presente trabalho objetivou conhecer a visão que atores governamentais e não governamentais têm das questões que envolvem conflitos e cooperação na governança das águas fluminenses na bacia do rio Paraíba do Sul para tanto foi realizado uma revisão da literatura a partir do Google Acadêmico com os seguintes descritores: Recursos Hídricos, Comitê de Bacia Hidrográfica, Participação, Gestão de Conflitos, Cooperação. A seguir um questionário elaborado e aplicado, via Google Formulário, a três diferentes categorias que participam do sistema de gestão

dentre elas, os membros do plenário dos comitês de bacia, servidores da secretaria executiva do G4 e os servidores do sistema nacional e estadual de gerenciamento de recursos hídricos. O questionário, a partir de questões objetivas e duas questões discursivas, contribuíram para estabelecer o perfil desses respondentes e a percepção dos mesmos quanto à existência de conflito e cooperação com o recordatório dessas situações elencadas.

Fundamentação teórica

A questão ambiental dos bens comuns é uma problemática da atualidade podendo ser considerada como um dos mais desafiadores e angustiantes problemas. O equilíbrio de ecossistemas está ameaçado por impactos de ações humanas que geram tensão, conflito e incertezas. É importante destacar que diferenças existentes nos poderes e valores das partes interessadas torna o conflito inerente à arena onde ocorre o debate. A resolução desses conflitos tem grande importância para motivar a projeção de instituições que atuam na governança de recursos de uso comum (OSTROM, 2002). Assim, à medida que esses conflitos são mediados com sucesso, desencadeia um processo de aprendizagem e mudança nesse espaço. (DIETZ; OSTROM; STERN, 2003). O conflito é fundamental a noção de interação social, nesse sentido, não tende a gerar negatividade, ou seja, desintegração social, mas ao contrário, é elemento fundamental da própria unidade social (Simmel, 2015).

A presença crescente de uma pluralidade de atores por meio da ativação do seu potencial de participação legítima consolida propostas de gestão baseadas na garantia do acesso à informação e no estabelecimento de canais abertos para a participação e controle social. Dependemos de uma mudança de paradigma para assegurar uma cidadania efetiva e uma maior participação. Dessa forma, o maior desafio é a reforma do pensamento, que cria espaços de convivência e promove mudanças de percepção e de valores, avançando para uma nova forma de conhecimento por meio de um saber solidário e de um pensamento complexo, aberto à possibilidade de construção e reconstrução em um processo contínuo de novas leituras e interpretações que alimentem novas possibilidades de ação. (JACOBI et. al, 2016)

A governança das águas, um bem público, elemento essencial à vida, é uma questão complexa que envolve os dilemas da ação coletiva; perpassa múltiplos interesses que permeiam agentes econômicos, valores, formulação de políticas e

tomada de decisão, intrinsecamente ligadas a debates acalorados. (TOTTI, 2008; TOTTI & THOMÉ, 2020). O envolvimento direto de diferentes partes interessadas, particularmente grupos comunitários envolvidos na gestão, aumentam os conflitos, no entanto, por outro lado, fazem melhorar a interação entre os diferentes níveis de participantes da sociedade. (MUTAHARA et al. 2019)

Configura-se um conflito quando partes ou indivíduos têm, genuinamente, interesses diferentes e lutam por eles e são, ou parecem ser incapazes de resolvê-los ou transcendê-los. Por sua vez, talvez o mais significativo seja que nas várias formas de conflito, nas questões da água, ocorram, quase sem exceção, juntamente com várias formas de cooperação (ZEITOUN & MIRUMACHI, 2008). A cooperação é determinada em um sistema de água quando partes interessadas procuram desenvolver e manter uma boa relação para obter uma produção coerente (MOSTERT, 2003).

Segundo Tatemoto 2011 a cooperação depende da existência de algum grau de conflito, já que a partir dele se desenvolvem os esforços para equacionamento dos problemas a partir de regras estabelecidas entre as partes; mas graus extremos de conflito são impeditivos para a cooperação, uma vez que geram grande indisposição entre as partes, minimizando as possibilidades de negociação.

Resultados alcançados

O perfil dos atores entrevistados que atuam na governança das águas fluminenses na bacia do rio Paraíba do Sul é: masculino (68%); maduro (45% com idade de 50 anos ou mais); com alta qualificação acadêmica (50% têm curso superior e 48% têm pós-graduação) e experiente (metade dos entrevistados atua no sistema de gestão de recursos hídricos há mais de 8 anos). Dentre os entrevistados, 83% percebem a ocorrência de cooperação entre os comitês de bacia hidrográfica fluminenses na bacia do rio Paraíba do Sul, enquanto 67% percebem a ocorrência de conflito. Ao desagregar os dados, foi constatado que somente 28% dos representantes dos comitês fluminenses na bacia do rio Paraíba do Sul têm percepção da ocorrência de conflitos entre eles.

Foi destacado pelos entrevistados que as situações de cooperação entre os comitês são mais evidentes do que aquelas relacionadas a conflitos. Segundo eles, isso ocorre pelo fato desses conflitos não terem uma clara descrição, devido à falta de definição de prioridades de cada CBH, de atuações fragmentadas, sem o

pensamento sistêmico de "bacia hidrográfica". Cada comitê atua voltado aos seus próprios interesses sem maiores interações a fim de considerar, questões que envolvam a quantidade e qualidade da água que é entregue a cada região hidrográfica. Outro ponto de conflito diz respeito à insatisfação com a compensação financeira, tanto quanto ao valor estabelecido quanto a forma como são distribuídos, uma referência feita aos CBHs Guandu e Médio Paraíba do Sul. Evidenciaram ainda, o conflito entre os CBHs, CEIVAP e Guandu; em razão da transposição em Santa Cecília, que atende a região metropolitana da capital carioca e toda sua demanda populacional e econômica, causando com isso impactos ambientais na região da foz, como, por exemplo, a intrusão salina e o avanço do mar em São João da Barra, os quais reconhecem não serem devidamente tratados para a sua mitigação.

Quanto à relação de cooperação, a percepção dos atores é que existe uma boa articulação entre esses CBHs, principalmente, após a criação do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH) em 2014, também apresentam boa articulação entre si nas pautas do Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP). Há frequentes trocas de experiências exitosas como, por exemplo: o atlas da bacia, publicação técnica sobre o território; elaboração de documentos e cooperação técnica; a parceria no Contrato de Gestão (CG) e também medidas emergenciais para manter o funcionamento do CG e do sistema estadual em situações de crises financeiras como foi o caso do contingenciamento dos recursos do FUNDHI em 2016. Foi mencionado que a existência de uma única secretaria executiva (AGEVAP) facilitou a integração e troca de experiências entre o Grupo dos Quatro; a publicação conjunta da Revista Quatro Águas; a realização de eventos conjuntos como o ECOB, dentre outros; a revisão dos respectivos Planos de Bacia associados ao Plano Integrado do Paraíba do Sul (PIRH); as ações de articulação no âmbito do Fórum Fluminense voltadas a assuntos estratégicos; a elaboração do Plano de Bacias que foi realizada de forma articulada e conjunta; a luta pelos recursos de compensação pela transposição; as parcerias firmadas com o Ministério Público do RJ; a divisão dos custos de despesas dos eventos; e por fim, as ações de priorização de áreas para restauração de mananciais, seguindo critérios padronizados.

Conclusões

O perfil dos atores que atuam no sistema estadual de recursos hídricos, especialmente nos comitês de bacia tem idade média de 50 anos, maioria homens e alto grau de escolaridade suscitando questionamentos quanto à representatividade dos segmentos presentes na bacia hidrográfica. Quanto à percepção de conflito e cooperação, reconheceram existir, mas, o que chamou a atenção foi que a cooperação é muito mais perceptível na visão dos atores, o que alcançou porcentagem máxima na opinião de duas categorias respondentes. Sem dúvidas, o conflito pelo uso da água reconhecido por todos os entrevistados é a transposição em Santa Cecília. Foi notória e perceptível à insatisfação com o manejo dos recursos financeiros, pauta que vem fortalecendo e estreitando a cooperação entre o Grupo dos Quatro. Por fim, a ideia de sistema precisa ser fortalecida, indo além dos arranjos institucionais, com movimentos de coalizão que já vem sendo colocados em prática por meio do FFCBH, e, ainda, a urgência de focalizar na qualidade ambiental e na inclusão das representatividades do território abarcado pelo comitê.

Referências

DIETZ, Thomas; OSTROM, Elinor; STERN, Paul C. The struggle to govern the commons. **science**, v. 302, n. 5652, p. 1907-1912, 2003.

JACOBI, PEDRO ROBERTO; EMPINOTTI, VANESSA LUCENA; SCHMIDT, LUISA. Escassez Hídrica e Direitos Humanos. **Ambiente. soc.** , São Paulo, v. 19, n. 1 de março de 2016. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2016000100001&lng=en&nrm=iso>. acesso em 09 de fevereiro de 2021. <https://doi.org/10.1590/1809-4422asoceditorialv19i2016>

MUTAHARA, Mahmuda; WARNER, Jeroen; KHAN, M. Shah Alam. Analisando a coexistência de conflito e cooperação em um sistema de gestão de delta regional: Tidal River Management (TRM) no delta de Bangladesh. **Política e Governança Ambiental** , v. 29, n. 5, pág. 326-343, 2019.

OSTROM, Elinor. El gobierno de los bienes comunes desde el punto de vista de la ciudadanía. **S. Helfrich (comp.). Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía. México, DF: Fundación Heinrich Böll**, 2008.

SIMMEL, Georg. Sociología: estudios sobre las formas de socialización Estudio introductorio de Gina Zabudovsky y Olga Sabido Traducción de José Pérez Bances Primera edición electrónica, 2015